

M.NIZANOV SHIGARMALARINDA QOLLANILGAN VARVARIZM HAM VULGARIZM SOZLER

Ayapova Hurliman

magistrant

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Annotaciya. Teziste jazıwshı Muratbay Nızanov shıǵarmalarındaǵı varvarizm hám vulgarizm sózler analizlengen.

Tayanış sózler: semantika-stilistikalıq ózgeshelik, jargon, varvarizm, vulgarizm.

Jazıwshınıń shıǵarmalarında qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına kiretuǵın, biraq ádebiy tildiń sózlik qorınan orın almaǵan, qollanıw órisi sheklengen, ádebiy tilde ónimsiz jumsalatuǵın, jeke qaharmanlar tiline tán sózler de ushırasadı. Bunday sózlerdiń toparına awızeki sóylew tili birlikleri, varvarizmler hám vulgarizmler, kásiplik sózler, jargonlar, tabu hám evfemizmler kiredi.

Sóylew tili – bul xalıqtıń kúndelikli turmısta bir-biri menen tuwrıdan-tuwrı qatnas jasawınıń aktiv forması. Onıń tiykarın tilde uluwma qollanıwshı sózler quraydı. Sóylew tiliniń leksikasında tek uluwma qollanıwshı sózler ǵana emes, sonıń menen birge ádebiy tildiń leksikalıq normalarına juwap bere almaytuǵın sózler de ushırasadı.

Bul toparǵa kiretuǵın sózler jazıwshınıń sóz qollanıwındaǵı ózine tán ózgesheligin anıqlawǵa járdem beriwi menen birge óziniń tásirliwli menen kózge taslanadı.

A.Bekbergenov sóylew tilin eki túрге ajratıp qaraydı. 1) Padio, televideniede diktör, peporter, kommentatorlardıń, jıynalıslardaǵı bayanatshılardıń sóylewi. Bunday sóylew jazba ádebiy tilge tiykaplanıp, onıń normaların saqlaydı; 2) Qádimgi óz ara sóylesiw.¹

¹ Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. -Нөкіс: Қарақалпақстан. 1990. –Б.3-18.

M.Nızanov shıǵarmalarında sózlik quramında awızeki sóylew tilinde ushırasatuǵın, biraq ádebiy tildiń normalarına qarama-qarsı keletuǵın varvarizm hám vulgarizmler sózler ushırasadı. Varvarizm grekshe sırttan kirgen ózlespeytuǵın sózler. Jabayı degende mánisi bar. Mısalı: Uspet ete almadım... M.Nızanov varvarizm sózlerdi ádebiy shıǵarmadaǵı waqıyanı kórkem súwretlewde, dáwir shınlıǵın ashıp beriwde, qaharmannıń minez-qulqın, oy-órisin oqıwshıǵa tásirli etip jetkeriwde orınlı paydalanǵanlıǵınıń gúwası bolamız. Mısalı:

-Saǵan usı jerde usı waqıtqa shekem tis jarıp aytpaǵan, bálkim, aytıw zárúr emes shıǵar dep bilgen bir haqıyqattı aytayın, meniń anamnıń ákesi **balqar** qızınan tuwılǵan. (Tańlamalı shıǵarmaları. VIII tom.143-bet). Bul mısaldadı bolgar milleti ataması balqar bolıp qollanılǵan.

M.Nızanov shıǵarmalarında ádebiy tildiń ólshemlerine qarsı keletuǵın vulgarizmler yaǵnıy ǵargıs hám turpayı sózler de ushırasadı. Olar tiykarınan eki túrde ushırasadı.

1. Qaharmannıń tilinen ayılǵan ǵargıs sózler. Mısallar:

-Há **qudaydan tapqırlar** seniń! **Qudaydan tapqırlar!** Bul **shirkinler** tek alıwdı biledi, duqtırınan qarawılına deyin. (VIII tom. 19-bet).

Ólim kelsin saǵan! Emesheń qurıp baratırma edi? (VIII tom. 21-bet).

-**Qudaydıń márkinde!** Eń jaman qatınnıń toǵız oynası boladı (Dushpan romanı. 5-bet).

Qudaydan tapqırlar, shirkinler, qudaydıń márkinde, ólim kelsin saǵan! Emesheń qurıp baratırma edi sózleri arqalı qaharmannıń unamsız qılıqların súwretlep oqıwshıǵa oǵan degen jek kóriwshilikti payda etedi.

1. Qaharman tilinen ayılıp adamnıń minez qulqınıń kemshiligini bildiretuǵın turpayı sózler Mısalı:

-Há balanıń baqayına **ot tússin.** (VIII tom. 20-bet).

M.Nızanov shıǵarmalarında jumsalǵan varvarizm hám vulgarizm sózleri belgili bir stilistikalıq maqsetlerde bayanlanıp atırǵan waqıyalardıń ornı hám waqtına baylanıslı qollanılǵan. Jazıwshı ádebiy shıǵarmadaǵı waqıyanı kórkem súwretlewde

sóylew tili leksikasına kiretuǵın varvarizm hám vulgarizm sózlerin tiyisli orında qaharman tilinde qanday da bir emocionallıq kúsheytkish máni bildiriw, onıń jeke ayırıqshalıǵın kórsetiw maqsetinde orınlı qollanǵanlıǵın kóremiz.

M. Nızanov óz shıǵarmalarında sóz tańlawǵa itibarlılıq penen qaraǵan, hár sózdiń, formanıń orınlı hám belgili bir stillik maqsette qollanıwına úlken dıqqat bólgen. Sol arqalı ol tildegi ádebiy normalardıń turaqlasıwı, qalıplesiwi hám jetilistiriliwi ushın háreket etken. M. Nızanov shıǵarmalarında sol dáwirdegi ayırım sociallıq toparlardıń ózine ǵana tiyisli jargon sózler jumsalǵanın kóriwge boladı. Mısallar:

Abaylamasań istiń belinen tebejaq. (Ashıq bolmaǵan kim bar. 85-bet). Bul mısaldaǵı belinen **tebejaq** sózi qandaydur bir iske kesent etetuǵın adam mánisin bildiredi.

-Sonda **musor tintiw**-ám biznes pe. (Aqshagúl.53-bet). Bul mısaldaǵı **musor tintiw** sózi xalıq arasında temir, alyumin h.t.b zatlardı jıynap satıp alatuǵın adamlar arasında qollanılatuǵın sóz.

Óy-deme kelin, seniń etiń dushshıǵo. **Tilsuq** degen dushshı etti tabadı. (Aqshagúl.). Bul mısaldaǵı tilsuq sózi diniy isenim, xalıqtıń eski dáwirlerden kiyatırǵan isenimin bildiretuǵın sóz. Yaǵnıy kóz tiyedi, sóz tiyedi degen túsiniklerdi bildiredi.

-Men jaydaq degenge túsinbedim.

-«**Kótermedi**» degeni ǵo. (Dushpan romanı.197-bet). Bul mısaldaǵı jaydaq sózi hayal adamlar arasında bala kóteriwge baylanıslı qollanılatuǵın sóz.

M. Nızanov shıǵarmalarında jargon sózler jiyi qollanılgan.

Funkcional sheklengen leksikaǵa tiyisli elementler shıǵarmada ayırıqsha formalarda qollanılgan hám olar qaharman obrazların jasawda, olardıń xarakterin ashıp beriwde hám sol dáwir kórinisin sıpatlawda júdá ónimli hám qonımlı jumsalǵan.

Solay etip, M. Nızanov shıǵarmalarında tilinde funkcionallıq jaqtan sheklengen leksikanıń jumsalıwı óziniń ayırıqshalıǵı menen ajırılıp turadı. Jazıwshınıń shıǵarmasında qollanılgan awızeki sóylew tiliniń elementleri, vulgarizmler hám varvarizm, jargonizmler, úyrenildi juwmaǵında tómendegiler anıqlandı. Awızeki

sóylew tiliniń birlikleri úyrenilgende, ondaǵı Varvarizmler hám vulgarizmler úyrenildi jargonlardıń mánilerine anıqlamalar berildi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тили стилистикасы. - Нөкис: 1990.
2. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. - Нөкис: 1994..
3. М. Нысанов. Акшагул повести. Нокис. Каракалпақстан. 2004.
4. М. Нысанов. Акырет уйқысы. Билим баспасы. 2017.
5. М. Нысанов. Душпан. Нокис. Карақалпақстан. 2010.
6. M. Nizanov. Ashiq bolmaǵan kim bar.